

UM GUIA PARA ACESSO AO SEGUNDO PAVIMENTO DE EDIFICAÇÕES: PASSO A PASSO SOBRE O DIMENSIONAMENTO DE UMA ESCADA METÁLICA PARA LOJAS

[Engenharia, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 02/07/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12629871

Carlos Eduardo Barboza de Melo¹;

Professor Orientador: João Vitor de Souza Boechat²;

Professor Coorientador: Jarilson de Souza Silva³.

Resumo

O presente artigo aborda o processo de dimensionamento de uma escada metálica projetada para viabilizar o acesso ao segundo pavimento de centros comerciais, conforme os critérios estabelecidos pela norma ABNT NBR 8800. A escada metálica, além de ser uma solução estrutural prática e estética, oferece vantagens significativas em termos de durabilidade e manutenção, especialmente em ambientes de alto tráfego como centros comerciais. O estudo considera as especificações técnicas da norma 8800, que detalha os requisitos para o dimensionamento, fabricação e montagem de estruturas de aço. São abordados aspectos essenciais como cargas admissíveis, estabilidade, segurança e conforto dos usuários. A metodologia aplicada envolve a análise das cargas

permanentes e variáveis, incluindo o peso próprio da estrutura, cargas de uso e ocupação, além de fatores de segurança adicionais. A análise estrutural é realizada utilizando softwares de engenharia que permitem a simulação das condições de uso, garantindo que a escada atenda aos requisitos de resistência e rigidez. O dimensionamento das vigas, pilares e demais componentes estruturais é detalhado, assegurando a conformidade com as normas de segurança. Os resultados demonstram que, ao seguir rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela norma ABNT NBR 8800, é possível projetar escadas metálicas eficientes e seguras, proporcionando acesso adequado entre pavimentos em centros comerciais. Conclui-se que a aplicação de normas técnicas é fundamental para a segurança estrutural e funcionalidade das construções, destacando a importância do cumprimento dos critérios normativos na engenharia.

Palavras-chave: Escada metálica; Dimensionamento estrutural; Norma ABNT NBR 8800.

Abstract

This article discusses the process of designing a metal staircase intended to provide access to the second floor of shopping centers, in accordance with the criteria established by the ABNT NBR 8800 standard. The metal staircase, in addition to being a practical and aesthetic structural solution, offers significant advantages in terms of durability and maintenance, especially in high-traffic environments such as shopping centers. The study considers the technical specifications of the NBR 8800 standard, which details the requirements for the design, manufacture, and assembly of steel structures. Essential aspects such as admissible loads, stability, safety, and user comfort are addressed. The methodology applied involves the analysis of permanent and variable loads, including the self-weight of the structure, usage and occupancy loads, as well as additional safety factors. The structural analysis is carried out using engineering software that allows the simulation of usage conditions, ensuring that the staircase meets the requirements for strength and

rigidity. The design of beams, columns, and other structural components is detailed, ensuring compliance with safety standards. The results demonstrate that, by strictly following the parameters established by the ABNT NBR 8800 standard, it is possible to design efficient and safe metal staircases, providing adequate access between floors in shopping centers. It is concluded that the application of technical standards is fundamental to the structural safety and functionality of constructions, highlighting the importance of adhering to normative criteria in engineering.

Keywords: Metal staircase; Structural design; ABNT NBR 8800 standard.

1. INTRODUÇÃO

A crescente urbanização e o desenvolvimento de centros comerciais demandam soluções arquitetônicas e estruturais eficientes, seguras e economicamente viáveis. Entre os diversos componentes estruturais, as escadas desempenham um papel crucial não apenas na circulação vertical, mas também na segurança e na estética dos edifícios. No contexto dos centros comerciais, onde o fluxo de pessoas é intenso, a escolha do tipo de escada e o seu dimensionamento adequado são essenciais para garantir a funcionalidade e a segurança do espaço.

Neste artigo, abordaremos o dimensionamento de uma escada metálica destinada ao acesso ao segundo pavimento de centros comerciais, conforme os critérios estabelecidos pela norma NBR 8800.

A aplicação da NBR 8800 no dimensionamento de estruturas metálicas envolve uma série de etapas e considerações técnicas.

“Inicialmente, é necessário realizar uma análise detalhada das cargas atuantes, que incluem as cargas permanentes adicionais (peso próprio de estruturas metálicas e elementos construtivos), e as cargas variáveis (como a movimentação de pessoas).” (NBR 8800, 2008, p.15).

“Na análise estrutural deve ser considerada a influência de todas as ações que possam produzir efeitos significativos para a estrutura, levando-se em conta os estados-limites últimos e de serviço”. (NBR 8800, 2008, p.14).

Além disso, devem ser considerados os critérios de segurança e conforto dos usuários, o que implica em requisitos específicos de largura, inclinação, altura dos degraus e dimensionamento dos corrimãos e guarda-corpos.

Para realizar o dimensionamento da escada metálica, foram utilizados softwares especializados como *Dim Perfil*, *Solidworks* e *Ftool*. O *Dim Perfil* é utilizado para o cálculo e dimensionamento de perfis metálicos, oferecendo precisão e eficiência na escolha dos materiais e na determinação das dimensões ideais. O *Solidworks*, por sua vez, permite a modelagem tridimensional da estrutura, possibilitando a visualização detalhada e a análise de possíveis interferências ou falhas de projeto. Já o *Ftool* é uma ferramenta poderosa para a análise estrutural, permitindo a simulação das cargas e a verificação da resistência e estabilidade da escada.

2. DIMENSIONAMENTO DO DEGRAU

Segundo a ABNT NBR 9077 (2001, p.9) os degraus devem:

-
- a) ter altura e (Figura 1) compreendida entre 16,0 cm e 18,0 cm, com tolerância de 0,05 cm;
 - b) ter largura p (Figura 1) dimensionada pela fórmula de Blondel: $63 \text{ cm} \leq (2e + p) \leq 64 \text{ cm}$

Figura 1 – Esboço da altura e largura do degrau (sem espelho)

Fonte: (Autores, 2024)

Para largura do degrau 0,28 m p 0,32 m . O cálculo é feito com um desnível de 3 m. Foi assumido um p de 0,28, então:

$$2e + 0,28 = 0,64$$

$$e = 0,18 \text{ m}$$

Para calcular a quantidade de degraus é feito a razão entre o desnível e e.

$$\text{Qtd. de degraus} = \frac{\text{Altura da escada}}{e} = \frac{3}{0,185} = 16,22 \cong 17 \text{ degraus}$$

Refazendo o cálculo,

$$e = \frac{3}{17} = 0,176 \text{ m} = 176 \text{ mm}$$

$$2 \cdot 0,176 + 0,28 = 0,633 \text{ m} \therefore \text{ok!}$$

Verificamos que atende aos requisitos da fórmula.

“Para a largura mínima das escadas, adotamos 1,10 m, que será dividida em duas vias de passagem de 55 cm de uso e ocupação.” (NBR 9077, 2001, p.9).

Com estas informações utilizaremos um degrau U em chapa xadrez de aço ASTM A36 que tem um limite de escoamento f_y de 25 kn/cm².

Por definição foi adotado a largura mínima de 1100 mm segundo a norma, e a largura do degrau de 280 mm, especificada anteriormente.

Com a ajuda do *Solidworks*, foi feita a modelagem para extrair as propriedades geométricas da do degrau (Quadro 1) e a propriedades de massa (Quadro 2).

Figura 2 – Esboço de área da seção do degrau em mm

Fonte: (*Solidworks*, 2024)

Quadro 1 – Propriedades de Área da seção do degrau

Propriedades de seção da face selecionada de DEGRAU		
Área = 9.60 centímetros ²		
Centroide relativo à origem do sistema de coordenadas de saída: (centímetros)		
X = 0.00		
Y = -0.32		
Z = 55.00		
Momentos de inércia da área, no centroide: (centímetros ⁴)		
Lxx = 2.37	Lxy = 0.00	Lxz = 0.00

$L_{yx} = 0.00$	$L_{yy} = 779.49$	$L_{yz} = 0.00$
$L_{zx} = 0.00$	$L_{zy} = 0.00$	$L_{zz} = 781.86$
Momento polar de inércia da área, no centroide = 781.86 centímetros ⁴		
Ângulo entre os eixos principais e os eixos da peça = -0.00 graus		
Momentos principais de inércia da área, no centroide: (centímetros ⁴)		
$I_x = 2.37$		
$I_y = 779.49$		
Momentos de inércia da área, no sistema de coordenadas de saída: (centímetros ⁴)		
$L_{XX} = 29055.82$	$L_{XY} = 0.00$	$L_{XZ} = 0.00$
$L_{YX} = 0.00$	$L_{YY} = 29831.93$	$L_{YZ} = -170.58$
$L_{ZX} = 0.00$	$L_{ZY} = -170.58$	$L_{ZZ} = 782.86$

Fonte: (Solidworks, 2024)

Quadro 2 – Propriedades de massa do degrau

Propriedades de massa de DEGRAU
Configuração: Default

Sistema de coordenadas: — valor predeterminado —		
Densidade = 0.00785 quilogramas por centímetro cúbico		
Massa = 8.29315 quilogramas		
Volume = 1056.45265 centímetros cúbicos		
Área de superfície = 7128.22590 centímetros quadrados		
Centro de massa: (centímetros)		
X = 0.00000		
Y = -0.32293		
Z = 0.00000		
Eixos principais de inércia e momentos de inércia principais: (quilogramas * centímetros quadrados)		
Tomado no centro da massa.		
Ix = (0.00000, 0.00000, 1.00000)	Px = 675.13286	
Iy = (1.00000, 0.00000, 0.00000)	Py = 8364.30996	
Iz = (0.00000, 1.00000, 0.00000)	Pz = 9035.34874	
Momentos de inércia: (quilogramas * centímetros quadrados)		
Obtido no centro de massa e alinhado com o sistema de coordenadas de saída. (Usando notação de tensor positivo.)		
Lxx = 8364.30996	Lxy = 0.00000	Lxz = 0.00000
Lyx = 0.00000	Lyy = 9035.34874	Lyx = 0.00000

Lzx = 0.00000	Lzy = 0.00000	Lzz = 675.13286
Momentos de inércia: (quilogramas * centímetros quadrados)		
Tomados no sistema de coordenadas de saída. (Usando notação de tensor positivo.)		
lxx = 8365.17481	lxy = 0.00000	lxz = 0.00000
lyx = 0.00000	lyy = 9035.34874	lyz = 0.00000
lzx = 0.00000	lzy = 0.00000	lzz = 675.99771

Fonte: (Solidworks, 2024)

Com essas informações, podemos achar o peso do degrau P_{degrau} fazendo a proporção da massa (Quadro 2) do degrau e a aceleração da gravidade. Achando P_{degrau} podemos encontrar o seu peso próprio do degrau PP_{degrau} .

$$P_{\text{Degrau}} = m \cdot g = 8.29315 \text{ (kg)} \cdot 9,8 \text{ (m/s}^2\text{)} = 81,27287 \text{ N} = 0,08127 \text{ kN}$$

$$PP_{\text{Degrau}} = \frac{P}{L} = \frac{0,08127 \text{ kN}}{1,10 \text{ m}} = 0,07388 \text{ kN/m}$$

Em seguida, temos que verificar na Tabela 1 qual será o valor da carga uniformemente distribuída que iremos utilizar para linearizar essa carga transformando em uma sobrecarga por metro SC.

Tabela 1 – Cargas Variáveis

Local		Carga uniformemente distribuída kN/m ²	Carga concentrada kN
Edifícios comerciais, corporativos e de escritórios	Salas de uso geral e sanitários	2,5	–
	Regiões de arquivos deslizantes	5	–
	<i>Call center</i>	3	–
	Corredores dentro de unidades autônomas	2,5	–
	Corredores de uso comum	3	–
	Áreas técnicas (ver item nesta Tabela)		
	Jardins (ver item nesta Tabela)		
Edificações industriais ^{a,s} As cargas devem ser validadas caso a caso, porém com os valores mínimos indicados nesta Tabela.	Leve	5	–
	Médio	10	–
	Pesado	20	–
	Refeitórios	3	–
	Sanitários, vestiários	2	–
	Cozinhas	3	–
	Salas administrativas	2,5	–
	Corredores	3	–
	Áreas técnicas (ver item nesta Tabela)		
Escadas e passarelas ^t	Com acesso público, exceto casos específicos a seguir	3	–
	Sem acesso público	2,5	–
	Hospitais	3	–
	Residenciais, hotéis (dentro de unidades autônomas)	2,5	–
	Residenciais, hotéis (uso comum)	3	–
	Edifícios comerciais, clubes, escritórios, bibliotecas	3	–
	Centros de convenções e locais de reunião de pessoas, teatros, igrejas, escolas	5	–
	Cinemas, centros comerciais, <i>shopping centers</i>	5	–
	Servindo arquibancadas	5	–

Fonte: (NBR 6120, 2018)

No nosso caso com um valor de carga para Escadas e Passarelas 3 kN/m² (com acesso público).

Precisamos linearizar essa carga, transformando em uma sobrecarga por metro SC_{degrau} . Para isso, fazemos o produto dessa carga pela largura do degrau p que é 0,28 m.

$$SC_{\text{Degrau}} = 3 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2} \cdot 0,28 \text{ m} = 0,84 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

Fazendo as combinações para estados-limites de serviço ELStemos uma ação permanente igual ao peso próprio e uma ação variável igual a sobrecarga por metro.

$$S_d = \Sigma F_G + F_Q + \Sigma (\Psi_1 F_Q)$$

$$S_{d, \text{Degrau}} = PP_{\text{Degrau}} + SC = 0,07388 + 0,84 = 0,9139 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

Onde,

- S_d = solicitante de cálculo
- F_Q = valor característicos das ações variáveis
- F_G = valor característicos das ações permanentes
- Ψ = fator de combinação das ações

Existe apenas uma ação de sobrecarga, então não foi realizado fatores de combinação para ELS.

Com isso lançamos a nossa carga não majorada no *Ftool* para encontrarmos o deslocamento vertical, e compararmos com o valor admissível (Tabela 2).

Figura 3 – Deslocamento Vertical do degrau

Fonte: (*Ftool*, 2024)

Verificando a Tabela 2, atribuímos um valor para deslocamento máximo de vigas de piso.

Tabela 2 – Deslocamentos Máximos

Descrição	δ^a
- Travessas de fechamento	$L/180^b$
	$L/120^{c,d}$
- Terças de cobertura ^{g)}	$L/180^e$
	$L/120^f$
- Vigas de cobertura ^{g)}	$L/250^h$
- Vigas de piso	$L/350^h$
- Vigas que suportam pilares	$L/500^h$
Vigas de rolamento: ^{j)}	
- Deslocamento vertical para pontes rolantes com capacidade nominal inferior a 200 kN	$L/600^i$
- Deslocamento vertical para pontes rolantes com capacidade nominal igual ou superior a 200 kN, exceto pontes siderúrgicas	$L/800^i$
- Deslocamento vertical para pontes rolantes siderúrgicas com capacidade nominal igual ou superior a 200 kN	$L/1000^i$
- Deslocamento horizontal, exceto para pontes rolantes siderúrgicas	$L/400$
- Deslocamento horizontal para pontes rolantes siderúrgicas	$L/600$
Galpões em geral e edifícios de um pavimento:	
- Deslocamento horizontal do topo dos pilares em relação à base	$H/300$
- Deslocamento horizontal do nível da viga de rolamento em relação à base	$H/400^{k,l}$
Edifícios de dois ou mais pavimentos:	
- Deslocamento horizontal do topo dos pilares em relação à base	$H/400$
- Deslocamento horizontal relativo entre dois pisos consecutivos	$h/500^m$
Lajes mistas	Ver Anexo Q

^a L é o vão teórico entre apoios ou o dobro do comprimento teórico do balanço, H é a altura total do pilar (distância do topo à base) ou a distância do nível da viga de rolamento à base, h é a altura do andar (distância entre centros das vigas de dois pisos consecutivos ou entre centros das vigas e a base no caso do primeiro andar).

^b Deslocamento paralelo ao plano do fechamento (entre linhas de tirantes, caso estes existam).

^c Deslocamento perpendicular ao plano do fechamento.

^d Considerar apenas as ações variáveis perpendiculares ao plano de fechamento (vento no fechamento) com seu valor característico.

^e Considerar combinações raras de serviço, utilizando-se as ações variáveis de mesmo sentido que o da ação permanente.

^f Considerar apenas as ações variáveis de sentido oposto ao da ação permanente (vento de sucção) com seu valor característico.

^g Deve-se também evitar a ocorrência de empoçamento, com atenção especial aos telhados de pequena declividade.

^h Caso haja paredes de alvenaria sobre ou sob uma viga, solidarizadas com essa viga, o deslocamento vertical também não deve exceder a 15 mm.

ⁱ Valor não majorado pelo coeficiente de impacto.

^j Considerar combinações raras de serviço.

^k No caso de pontes rolantes siderúrgicas, o deslocamento também não pode ser superior a 50 mm.

^l O diferencial do deslocamento horizontal entre pilares do pórtico que suportam as vigas de rolamento não pode superar 15 mm.

^m Tomar apenas o deslocamento provocado pelas forças cortantes no andar considerado, desprezando-se os deslocamentos de corpo rígido provocados pelas deformações axiais dos pilares e vigas.

Fonte: (NBR 8800, 2008)

Então,

$$\delta = \frac{L}{350} = \frac{1100}{350} = 3,14 \text{ mm} > 0,735 \text{ mm} \therefore \text{Ok!}$$

“Agora para o cálculo do estados-limites ultimo ELU, dizemos que a S_d com base nas combinações ultimas de ações se dá pelas cargas variáveis e permanentes multiplicadas a um coeficiente de ponderação γ .” (NBR 8800, 2008, p.23).

No nosso caso não temos valores cargas de ações variáveis com fator de combinação.

Olhando na Tabela 3, vemos que o γ para ações permanentes é 1,25 (peso próprio de estruturas metálicas) e para ações variáveis é 1,5 (uso e ocupação).

Tabela 3 – Valores dos coeficientes de ponderação das ações

Combinações	Ações permanentes (γ_g) ^{a,c}					
	Diretas					Indiretas
	Peso próprio de estruturas metálicas	Peso próprio de estruturas pré-moldadas	Peso próprio de estruturas moldadas no local e de elementos construtivos industrializados e empuxos permanentes	Peso próprio de elementos construtivos industrializados com adições <i>in loco</i>	Peso próprio de elementos construtivos em geral e equipamentos	
Normais	1,25 (1,00)	1,30 (1,00)	1,35 (1,00)	1,40 (1,00)	1,50 (1,00)	1,20 (0)
Especiais ou de construção	1,15 (1,00)	1,20 (1,00)	1,25 (1,00)	1,30 (1,00)	1,40 (1,00)	1,20 (0)
Excepcionais	1,10 (1,00)	1,15 (1,00)	1,15 (1,00)	1,20 (1,00)	1,30 (1,00)	0 (0)
	Ações variáveis (γ_q) ^{a,d}					
	Efeito da temperatura ^b	Ação do vento	Ações truncadas ^e	Demais ações variáveis, incluindo as decorrentes do uso e ocupação		
Normais	1,20	1,40	1,20	1,50		
Especiais ou de construção	1,00	1,20	1,10	1,30		
Excepcionais	1,00	1,00	1,00	1,00		

Fonte: (NBR 8800, 2008)

Então,

$$S_d = \Sigma (\gamma_g F_G) + (\gamma_q F_Q) + \Sigma (\gamma_q \Psi_0 F_Q)$$

$$S_d = 1,25 \cdot 0,07388 + 1,5 \cdot 0,84 = 1,3523 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

Lançando essa carga no *Ftool* encontramos um valor para momento fletor M_{Sd} nas extremidades onde há o engaste de 13,636 kN.cm (Figura 4).

Figura 4 – Momento fletor M_{Sd} do degrau ELS

Fonte: (Ftool, 2024)

Também podemos encontrar o valor da força cortante V_{Sd} de $0,744 \text{ kN}$.

Figura 5 – Força cortante V_{Sd} do degrau ELS

Fonte: (Ftool, 2024)

De acordo com a NBR 8800 (2008, p.57) para seções quaisquer submetidas a momento de torção, força axial, momento fletores e forças cortantes,

A tensão resistente de cálculo para os estados-limites últimos deve ser igual ou superior à tensão solicitante de cálculo, expressa em termos de tensão normal σ_{Sd} ou tensão cisalhante τ_{Sd} , determinada pela teoria da elasticidade. Essa análise deve levar em consideração as combinações de ações de cálculo.

Assim para efeitos de estado limite de escoamento de tensão normal temos:

a) Estados limites de escoamento para efeitos de tensão normal:

$$\sigma_{Sd} \leq \frac{f_y}{\gamma_{al}}$$

- f_y – Resistência de escoamento do aço
- γ_{al} – Coeficiente de ponderação para aços estruturais (NBR 8800, 2008, p.23)

Faremos o cálculo de tensão normal para tração e compressão, logo:

$$\sigma_{Sd} = \frac{M_{Sd}}{W} \begin{cases} W_{\text{compressão}} = \frac{I_x}{0,32} = \frac{2,37}{0,32} = 7,406 \text{ cm}^3 \rightarrow \sigma_{Sd \text{ compressão}} = \frac{M_{Sd}}{W_{\text{compressão}}} = \frac{13,636}{7,406} = 1,841 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2} \\ W_{\text{tração}} = \frac{I_x}{2,5 - 0,32} = \frac{2,37}{2,18} = 1,087 \text{ cm}^3 \rightarrow \sigma_{Sd \text{ tração}} = \frac{M_{Sd}}{W_{\text{tração}}} = \frac{13,636}{1,087} = 12,544 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2} \end{cases}$$
$$\sigma_{Sd} \leq \frac{f_y}{\gamma_{al}} \rightarrow 12,544 \leq \frac{25}{1,1} \rightarrow 22,727 \therefore \text{Ok!!}$$

b) Estados limites de escoamento para efeitos de tensão cisalhante:

$$\tau_{Sd} \leq 0,60 \frac{f_y}{\gamma_{al}}$$
$$V_{Sd} = 0,744 \text{ kN}$$
$$\tau_{Sd} = \frac{V_{Sd}}{A_g} = \frac{0,744}{9,6} = 0,0775 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}$$

Então,

$$0,0775 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2} \leq 0,60 \frac{25}{1,1} \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}$$
$$0,0775 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2} \leq 13,636 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2} \therefore \text{Ok!}$$

3. DIMENSIONAMENTO DO GUARDA CORPO

Para dimensionar um guarda-corpo corretamente, é necessário considerar diversos aspectos técnicos conforme os requisitos estabelecidos na norma.

“É proibido nos projetos de guarda-corpos barras ou outro tipo de componente estrutural que sirvo com degrau, que possa ser escalado por

crianças.” (NBR 14718, 2001, p.3).

“A altura mínima do guarda-corpo, considerada entre o piso acabado e a parte superior do peitoril, deve ser de 1100 mm, conforme a Figura 6. Se a altura da mureta for menor ou igual a 200 mm, a altura total deve ser de no mínimo 1100 mm.” (NBR 14718, 2001, p.3).

Figura 6 – Exemplos de guarda-corpos; indicação da altura mínima entre o piso acabado e a parte superior do peitoril (dimensões em mm)

Fonte: (NBR 14718, 2001)

Para o projeto foi desenvolvido um guarda corpo do tipo gradil, como mostra a Figura 7.

Figura 7 – Guarda-corpo tipo “gradil”

Fonte: (Solidworks, 2024)

“No caso de guarda-corpos constituídos por perfis (do tipo gradil), a distância entre perfis (vão luz) não deve ser superior a 110 mm, conforme Figura 8.” (NBR 14718, 2001, p.4).

Figura 8 – Distância máxima entre perfis de guardas-corpos (gradis)

Fonte: (NBR 14718, 2001)

Foi utilizado no peitoril (travessa situada na parte superior do guarda-corpo) e nos pilares principais um perfil tubo redondo 57,15 mm x 4,25 mm. Nos perfis montantes tubo redondo de 15,87 mm x 3,00 mm. E o na travessa inferior tubo redondo de 21,30 mm x 3,00.

De material, foi empregue o aço AISI 1045 trefilado. Com isso podemos extrair do *Solidworks* as propriedades de massa (Quadro 3) para que seja realizado a sobrecarga no cálculo da longarina.

Quadro 3 – Propriedades de massa do guarda corpo

Propriedades de massa de guardo corpo
Configuração: Default<Como usinado>
Sistema de coordenadas: — valor predeterminado —
Densidade = 0.00 quilogramas por milímetro cúbico
Massa = 98.34 quilogramas

Volume = 12528008.39 milímetros cúbicos

Área de superfície = 67924.95 centímetros quadrados

Centro de massa: (centímetros)

X = 0.00

Y = 129.84

Z = -94.23

Eixos principais de inércia e momentos de inércia principais: (quilogramas * centímetros quadrados)

Tomado no centro da massa.

$I_x = (0.00, -0.55, 0.83)$ $P_x = 86826.31$

$I_y = (0.00, -0.83, -0.55)$ $P_y = 2351456.04$

$I_z = (1.00, 0.00, 0.00)$ $P_z = 2437816.36$

Momentos de inércia: (quilogramas * centímetros quadrados)

Obtido no centro de massa e alinhado com o sistema de coordenadas de saída. (Usando notação de tensor positivo.)

$L_{xx} = 2437816.36$

$L_{xy} = 0.49$

$L_{xz} = -2.23$

$L_{yx} = 0.49$

$L_{yy} = 1659801.18$

$L_{yz} = -1043051.15$

$L_{zx} = -2.23$	$L_{zy} = -1043051.15$	$L_{zz} = 778481.16$
Momentos de inércia: (quilogramas * centímetros quadrados)		
Tomados no sistema de coordenadas de saída. (Usando notação de tensor positivo.)		
$I_{xx} = 4968910.05$	$I_{xy} = -2.42$	$I_{xz} = -0.11$
$I_{yx} = -2.42$	$I_{yy} = 2533064.50$	$I_{yz} = -2246264.53$
$I_{zx} = -0.11$	$I_{zy} = -2246264.53$	$I_{zz} = 2436311.52$

Fonte: (Solidworks, 2024)

4. DIMENSIONAMENTO DA LONGARINA

Para melhor observação dos detalhes, foi feito uma cotação das medidas (Figura 9) que são necessárias para a configurar os softwares.

Figura 9 – Detalhes das dimensões da escada

Fonte: (Solidworks, 2024)

Obtivemos uma massa de 98,92 kg (Quadro 3) e devemos transformá-la em peso próprio multiplicando pela gravidade e dividindo pela distância máxima que é 5234,97 mm (Figura 9) ou 5,23497 m.

$$PP_{\text{Guarda-corpo}} = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \frac{98,92 \text{ kg}}{5,23497 \text{ m}} = 0,189 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

Ao longo da escada existem 16 degraus e o seu peso será dividido entre as duas longarinas. Este carregamento é distribuído ao longo de toda a distância da longarina.

$$\frac{P_{\text{Degrau}}}{\text{metro}} = \frac{16 \cdot 0,08127}{2 \cdot 5,23497} = 0,124 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

Atribuimos um perfil genérico para nosso projeto, um perfil Ue de CF-24, “que é um perfil dobrado de chapas finas de aço carbono conformadas a frio para uso estrutural. O CF24 possui um limite de escoamento igual a 240 MPa e limite a resistência à tração igual a 370 MPa.” (NBR 6649, 1986, p.2). No *Ftool*, não existe *inputs* para esse tipo de perfil, porém, vamos utilizar o software *DimPerfil* para encontrarmos as propriedades geométricas e fazer as configurações no *Ftool* com essas informações.

Figura 10 – Propriedades geométricas do perfil da longarina

Fonte: (Dim Perfil, 2024)

Temos uma massa por metro m (Figura 10) do perfil que precisa ser transformada em $PP_{Longarina}$ multiplicando pela gravidade.

$$PP_{Longarina} = 6,8359 \frac{kg}{m} \cdot 10 \frac{m}{s^2} = 68,359 \frac{N}{m} = 0,06836 \frac{kN}{m}$$

Para os valores de sobrecarga, consideramos os carregamentos em todos os degraus ao longo da longarina. ASC_{degrau} é 0,84 kN/m, que gerando uma carga pontual de 0,84 kN. Então, temos que dividir as cargas para as duas longarinas e multiplicar pelo número de degraus.

Depois é só dividir pelo comprimento da longarina que é 5,23497 m.

$$SC_{Longarina} = \frac{0,84 \cdot 16}{2 \cdot 5,23497} = 1,2836 \frac{kN}{m}$$

Encontrado os valores de sobrecarga, podemos calcular os estados-limites de serviço e achar a solicitante de cálculo.

$$S_d = \Sigma F_G + F_Q + \Sigma (\Psi_1 F_Q)$$

$$S_d = (PP_{Longarina} + PP_{Guarda-corpo} + \frac{P_{Degrau}}{metro}) = (0,06836 + 0,189 + 0,124) + 1,2836$$

$$S_d = 1,665 \frac{kN}{m}$$

Agora utilizasse o *Ftool* novamente, para lançar as propriedades geométricas da seção (Figura 10) e atribui as medidas da longarina modelada no *solidworks*, para encontrar os valores de deslocamentos máximos e descobrir se o perfil passa ou não.

Figura 11 – Deslocamento vertical da longarina

Fonte: (Dim Perfil, 2024)

Voltando ao *Ftool*, utilizamos a mesma configuração dos degraus que são vigas de piso (Tabela 2). Assim utilizasse o comprimento representado na Figura 9.

$$\delta = \frac{L}{350} = \frac{523,5}{350} = 1,496 \text{ cm} = 14,96 \text{ mm} > 9,20 \text{ mm} \therefore \text{Ok!}$$

Agora faremos as verificações para estados-limites últimos.

Analisando o Tabela 3 temos que o coeficiente de ponderação para ações permanentes para peso próprio de estruturas metálicas é de 1,25 e ações variáveis para uso e ocupação é 1,5, que é o nosso caso.

$$S_d = \Sigma (\gamma_g F_G) + (\gamma_q F_Q) + \Sigma (\gamma_q \Psi_0 F_Q)$$

$$S_d = 1,25 (0,06836 + 0,189 + 0,124) + 1,5 \cdot 1,2836 = 2,4021 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

Em seguida jogamos a carga no *Ftool* para acharmos V_{sd} , M_{sd} e $N_{c,sd}$.

Figura 12 – Diagrama de Esforços cortantes na longarina

Fonte: (Ftool, 2024)

$$V_{Sd} = 30,329 \text{ kN}$$

Figura 13 – Diagrama de momento fletor na longarina

Fonte: (Ftool, 2024)

$$M_{Sd} = 424,216 \text{ kN.cm}$$

Figura 14 – Diagrama de forças axiais na longarina

Fonte: (Ftool, 2024)

$$N_{c,Sd} = 39,63 \text{ kN}$$

Encontrados os valores máximos de V_{Sd} (Figura 12), M_{Sd} (Figura 13) e $N_{c,Sd}$ (figura 14), podemos perceber que eles se encontram no mesmo ponto.

Logo, jogamos esses dados no *DimPerfil* para que ele faça todas as verificações necessárias e se há necessidade da troca de perfil.

Figura 15 – Aproveitamento do perfil 150 x 60 x 20 x 3

Componentes (m)		Esforço Solicitado		Coeficiente de Momento	
L1:	343,4	N1:	30,6	N1	0,5
L2:	33	M1:	104,2	N1.com	
L3:	33	M2:		N1.com	
		V1:	30,3	N1	0,5

Resultado:		NBR 14762:2001	
Flexão Composta		0,82 (se <=1, ok!)	

CALCULAR

Relatório: Limpar anterior

Abri Relatório Salvar Relatório Gerar Tabela

Fonte: (Dim Perfil, 2024)

Encontramos uma taxa de 0,82 de aproveitamento do perfil.

Com os testes, foi notado que poderíamos escolher um perfil mais leve, então escolhemos uma espessura t de 2,65 mm.

Figura 16 – Aproveitamento do perfil 150 x 60 x 20 x 2,65

Componentes (m)		Esforço Solicitado		Coeficiente de Momento	
L1:	343,4	N1:	30,6	N1	0,5
L2:	33	M1:	104,2	N1.com	
L3:	33	M2:		N1.com	
		V1:	30,3	N1	0,5

Resultado:		NBR 14762:2001	
Flexão Composta		0,94 (se <=1, ok!)	

CALCULAR

Relatório: Limpar anterior

Abri Relatório Salvar Relatório Gerar Tabela

Fonte: (Dim Perfil, 2024)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo, “Um Guia para Acesso ao Segundo Pavimento de Edificações: Passo a Passo sobre o Dimensionamento de uma Escada Metálica para Lojas”, buscou fornecer um panorama abrangente sobre o processo de dimensionamento e projeto de escadas metálicas, especificamente voltado para aplicações em estabelecimentos comerciais. A abordagem metodológica apresentada abrangeu desde os fundamentos teóricos e normativos até a aplicação prática, com o intuito de oferecer uma referência completa para engenheiros, arquitetos e profissionais da construção civil.

Ao fornecer um guia detalhado para o dimensionamento de escadas metálicas em lojas, este artigo contribuiu significativamente para a prática da engenharia e arquitetura no setor comercial. A aplicação das diretrizes aqui apresentadas resulta em projetos mais seguros, eficientes e esteticamente agradáveis, beneficiando tanto os profissionais da área quanto os usuários finais dos espaços comerciais.

Além disso, este guia estabelece uma base sólida para futuras pesquisas e inovações no campo do design de escadas. As considerações apresentadas podem ser expandidas e adaptadas para outras aplicações, incluindo edificações residenciais e industriais, promovendo uma abordagem holística e integrada ao projeto de escadas metálicas.

Figura 17 – Modelagem 3D realizado em software

Fonte: (*Solidworks*, 2024)

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8800: Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios. Rio de Janeiro: ABNT, 2008.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6120: Cargas para o cálculo de estruturas de edificações. Rio de Janeiro, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6649: sistemas de ventilação para cozinhas profissionais – projeto, instalação, operação e manutenção. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9077: Saídas de emergência em edifícios – Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2001.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14718: Guarda-corpos para edificações. Rio de Janeiro, 2008.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8261: Medição de vazão de líquidos em condutos forçados – Método do hidrômetro. Rio de Janeiro, 1983.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e documentação – Referências – Elaboração. Rio de Janeiro, 2018.

¹Universidade Redentor, Graduando em Eng. Mecânica, Itaperuna-RJ,
carlosedu.bbz.mello@gmail.com

²Universidade Redentor, Esp., Professor de Eng. Mecânica, Itaperuna-RJ,
joao.boechat@uniredentor.edu.br

³Universidade Redentor, Professor de Engenharia Mecânica, Itaperuna-RJ,
jarilson.silva@uniredentor.edu.br

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Cigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil